

La libertad buscada: última especulación filosófica de Luigi Pareyson (1975-1991).*

*The searched freedom: last philosophical speculation of Luigi Pareyson.
(1975-1991)*

Íris Fátima da Silva.**
Contacto: irisfsol@bol.com.br

Recibido: 20/09/2012 **Aceptado:** 16/10/2012

Resumen: El presente artículo se fundamenta en el libro *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza* en el que Luigi Pareyson replantea profundamente el problema de la libertad, articulada a través de una confrontación decisiva, cuya raíz hermenéutica y ontológica se pone en relación con el "mito" hebreo-cristiano. Será dentro de la experiencia de la persona cristalizada en la existencia humana que acontece el enfrentamiento entre filosofía y religión presentado en el ya aludido texto. Más aún, la búsqueda de la libertad es la especulación reveladora del esfuerzo de Pareyson para responder a la experiencia del mal y del sufrimiento que marcan la existencia humana; es, en realidad, la búsqueda encaminada desde las primeras investigaciones sobre la filosofía de la existencia como filosofía de la crisis, de nuestra época, en la que se inserta la singularidad de la persona en su historicidad concreta, sea en la totalidad como en la variedad de sus manifestaciones.

Palabras Claves: Luigi Pareyson, Ontología, Libertad, Hermenéutica

Abstract: The presented theme is developed in the volume *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza*, in which Luigi Pareyson deeply rethink the problem of liberty, articulated through a decisive confrontation, whose ontological and hermeneutic root, puts itself in relation with the Hebrew-Christian "myth". However, is inside the person's experience crystallized in human existence that occurs the confrontation between philosophy and religion presented on the already alluded volume. Nevertheless, the sought for freedom is the reveling speculation of Pareyson's effort to respond to evil and suffering experience that signs the human existence; it is, in fact, the trodden search since the first investigations about the existence philosophy as crisis philosophy, in our time, in which inserts the person's singularity in its historical concreteness, both in fullness and variety of its manifestations.

Key-word: Luigi Pareyson, Ontology, Freedom, Hermeneutic.

* Título original: *A liberdade procurada: última especulação filosófica de Luigi Pareyson (1975-1991)*. Traducción del original portugués a cargo del Dr. Luis Uribe Miranda Investigador Asociado de Cenaltes.

** Brasileña. Doctoranda en Filosofía por la Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, Brasil. Este artículo, en parte, es fruto de una investigación realizada con la contribución de CAPES – *bolsa sanduiche* PDEE – en Turín, Italia.

1.- Introducción

Luigi Pareyson¹ experimentó en la vida y en el pensamiento los desafíos, avances y retrocesos del convulsionado siglo XX. Él buscó comprender filosóficamente lo que significa *existencia, estética, interpretación, verdad y libertad* advirtiendo que en todas estas esferas del pensar se manifiestan de modo patente problemas que exigían una mirada renovada. No es fácil resumir en pocas páginas el trayecto especulativo de este autor², no obstante lo anterior, se puede decir que el filósofo de Turín expresó claramente en qué consistía, para él, la problemática de la *Ontología de la libertad* en un texto de 1975 titulado *Le rettifiche sull'esistenzialismo*³. En ese texto Pareyson muestra que hasta ese entonces el existencialismo había insistido en los problemas de la *responsabilidad, riesgo, compromiso, escisión, precariedad, audacia* y la *elección*, en contraposición al optimismo idealista y espiritualista. Es así como llegará el momento de mayor rigor y austeridad para profundizar el fundamento, esto es, indagar la insondable profundidad del que es el tema existencial más fundamental y genuino; estamos hablando de la

¹ Luigi Pareyson (1918-1991), puede ser considerado una de las revelaciones filosóficas italianas más eminentes del siglo XX. Hizo conocido en Italia el "circuito" dominado por el neo-idealismo, esto es, el existencialismo alemán. A los 21 años defiende su tesis de licenciatura en filosofía, en la Universidad de Turín, titulada *La filosofia dell'esistenza e Carlo Jaspers*, publicada en su primera edición en 1939 y cuya segunda edición, revisada y ampliada, se publicará en 1940. Esta obra supera la complejidad de la especulación filosófica de Karl Jaspers puesto que presenta la discusión de testimonios y aspectos esenciales de otros existencialistas. En 1983, se publica otra edición titulada *Karl Jaspers*, editorial Marietti, que será reeditada en 1987. En el prefacio de esta obra, está contenida una amplia bibliografía sobre el existencialismo en general y el elenco de la bibliografía jasperiana; también remite a la bibliografía de algunos de los principales existencialistas como Karl Barth, Martin Heidegger, Jean Wahl, Gabriel Marcel, Louis Lavelle e Nicolaj Berdjajev, entre otros. Pareyson dejó una cantidad considerable de cuadernos y fragmentos inéditos relativos, principalmente a los años ochenta, cuyos tenores permiten una comprensión más profunda de las obras escritas, publicadas y revisadas por él mismo. El 27 de octubre de 1988, en el Aula Magna de la Universidad de Turín, realiza su última lección universitaria dedicada a la *Filosofía de la libertad*, presentada el 10 de abril de 1989 como Conferencia, patrocinada por la Presidencia del Consejo Regional del Valle D'Aosta, y publicada por la editorial Melangolo en 1989, 1990 y 1995 y que, posteriormente, será integrada a *Ontologia della libertà*, obra póstuma publicada por la editorial Einaudi en 1995 con la contribución de sus dos alumnos más conocidos, Gianni Vattimo y Giuseppe Riconda, que escriben a cuatro manos el prefacio. Pareyson mismo había pensado *Ontologia della libertà* como expresión plena de su pensamiento filosófico madurado a lo largo de los años en diálogo con las principales tendencias filosóficas contemporáneas.

² La dificultad también obedece a la falta de traducciones portuguesas de las obras de Luigi Pareyson. Recordemos que su obra asciende a más de veinte tomos de Obras Completas. No obstante lo anterior, es de justicia, destacar la labor de la Profesora Dra. Maria Helena Nery Garcez, de la Universidade de São Paulo, por sus traducciones de *Los problemas de estética, Verdad e Interpretación* y el *Dostoiéwsky* de Pareyson.

³ Nota del Traductor: *Las rectificaciones sobre el existencialismo*.

inseparabilidad de *ser* y *libertad*⁴. Por tanto, se infiere que en Pareyson el existencialismo es en realidad, substancialmente, una *ontología de la libertad* y, en este sentido, se expresa con una fuerte y aún no lograda originalidad, se puede decir, por lo mismo, que en gran parte de la filosofía moderna la esencia está en la *filosofía de la libertad*⁵.

El tema de la *libertad* repensada en sus componentes humanos y antropológicos, es decir personalista, se desarrolla en la dirección de una sorprendente exploración de sus implicaciones *ontológicas* y *teológicas*, con una atención particularmente sensible y aguda de sus oscuras e inquietantes implicaciones negativas. El tema del *mal*, del *sufrimiento* y de la *negatividad*, surge en el centro de una reflexión filosófica que se autodefine explícitamente en términos de pensamiento trágico. En la óptica de Pareyson es recurrente el problema de la libertad, como un tema fundamental de toda la especulación moderna. A través de la especulación de la relación ser-libertad configurada como *hermenéutica de la experiencia religiosa*, que ofrece un éxito filosóficamente riguroso dirigido hacia una nueva sensibilidad para con el mito difundido en la cultura contemporánea. Así, esta hermenéutica del mito se desarrolla en conjunto con una renovada tematización de la relación entre filosofía y religión, en un esfuerzo por responder a la experiencia del mal y del sufrimiento, en el cual se inserta la soledad abismal que marca la existencia humana. De este modo, Pareyson enfatiza que el neoplatonismo desarrollado por Spinoza y, en términos más modernos por Hegel, como sabemos, ya contenía un concepto de libertad inserto en el centro de sus filosofías. En ese ámbito, la libertad era concebida como *libre necesidad*, estrictamente unida al concepto de necesidad. Con este propósito, las estructuras teóricas fundamentales con las que se articula la última meditación pareysoniana acerca de la libertad, retoma, profundiza y desarrolla, de modo innovador, instancias filosóficas presentadas a lo largo de su itinerario especulativo. Esto último será el propósito del presente artículo.

⁴ Ver VATTIMO, Gianni; RICONDA, Giuseppe. «Prefazione» en PAREYSON, Luigi. *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza*. Einaudi, Turín, 2000. p. IX.

⁵ Ver PAREYSON, Luigi. *Esistenza e persona*. Il Melangolo, Génova, 2002. pp. 266-267.

2.- La búsqueda de la libertad

En el inicio de los años sesenta, del siglo pasado, Pareyson intenta romper con las estructuras teóricas aceptadas hasta ese entonces, desarrollando una argumentación comprometida con una interpretación renovada en el texto de 1962 *Situazione e libertà*⁶, en el que plantea una concepción de la *libertad*, que reestructuraba y desarrollaba su configuración humanista anterior presentada en términos de *iniciativa* y *autodeterminación*. No obstante aquello, la estructura teórica fundamental con la que se articula la última meditación pareysoniana sobre el tema de la libertad retoma estructuras teóricas desarrolladas en el ya aludido *Situazione e libertà*. Más aún, el término *ontología de la libertad* es presentado como un programa filosófico a ser realizado, por primera vez, en un curso universitario de filosofía moral realizado en la Universidad de Turín en el semestre 1968-1969⁷. Pareyson relee su propio itinerario especulativo denominándolo como *fenomenología de la iniciativa* la cual sólo puede tener su fundamento en una *ontología de la libertad* y en ella encontrar su verdadero significado⁸. De este modo, la *fenomenología de la iniciativa* preparaba el camino para el curso del año siguiente *Essere e libertà*⁹ presentando la *ontología de la libertad* como una prolongación de la *fenomenología de la iniciativa*¹⁰.

En esta esfera, la separación con el pasado aún parece menos drástica de lo que acontecía a propósito de la temática de la *situación*. Inferimos que la reflexión pareysoniana sobre la libertad, había preconizado muchos de sus importantes desarrollos futuros, aún si a través de objetivos no desarrollados a cabalidad, exigiendo especulaciones en los confrontes del contexto histórico-filosófico aceptados anteriormente. El texto ya aludido antes, *Situazione e libertà*, se vuelve así una referencia importante por contener elementos que anticipan *Ontología de la libertad*¹¹. La exigencia personalista del valor e importancia de la libertad humana continúa situándose, en el texto aludido, en el centro de la atención pareysoniana, al igual que su preocupación constante por ampliarla más allá del horizonte de la finitud. El análisis de una noción que

⁶ N.T.: *Situación y libertad*.

⁷ Ver CIGLIA, Francesco Paolo. *Ermeneutica e libertà. L'itinerario filosofico di Luigi Pareyson*. Bulzoni, Roma, 1995. p. 284.

⁸ Ver CIGLIA, Francesco Paolo. *Ermeneutica e libertà. L'itinerario filosofico di Luigi Pareyson*. p. 284.

⁹ N.T.: *Ser y libertad*.

¹⁰ Ver CIGLIA, Francesco Paolo. *Ermeneutica e libertà. L'itinerario filosofico di Luigi Pareyson*. p. 285.

¹¹ Ver CIGLIA, Francesco Paolo. *Ermeneutica e libertà. L'itinerario filosofico di Luigi Pareyson*. p. 285.

debería expresar por definición o por excelencia la *espontaneidad*, la *iniciativa*, la *autodeterminación* y la independencia definitiva de la persona. Sucede que este mismo análisis puesto ahora explícitamente bajo el signo y el horizonte de una *relación con el otro* y, por esto mismo, en cierto sentido, de una heteronomía que tiende a asumir un carácter siempre más abiertamente fundante en los confrontes de la *auto-relación*, es decir, permite mostrar perspectivas filosóficas y panoramas de pensamientos inéditos para aquél entonces.

Pareyson sostiene el argumento *de la unidad de insuficiencia y totalidad en la persona* partiendo del principio que Dios funda la *iniciativa y la persona*.

Como Valor, cubre la penuria y la insuficiencia de la persona por cuanto la constituye en la contingencia; como Persona, garantiza *la totalidad y la independencia* de la persona humana por cuanto le confiere su reconocimiento¹².

Dios es Valor absoluto y Persona absoluta. Pareyson muestra que tanto su validez despojada de singularidad, esto es, el Valor, fundamento de la validez de los valores históricos, absoluta suficiencia de cara a las personas humanas, está dotado no sólo de perseidad, sino que también de aseidad¹³. En la persona, insuficiencia y totalidad no se excluyen, sino que se implican mutuamente porque indigencia e independencia, se puede decir, no son las dos caras de una misma medalla, sino que son ya la síntesis de insuficiencia y totalidad. En realidad, la expresión propia de lo que significa indigencia, escribe Pareyson, "es aquella que necesita de Dios, esto es, propio de una exigencia que, en su insuficiencia, sea capaz de dar vida y valores históricos, o sea, la totalidad de la persona; en una independencia que sea verdaderamente, es aquella que es históricamente conquistada moviéndose desde una exigencia anterior, que es originariamente insuficiencia"¹⁴.

Para mostrar el carácter abismal de la libertad, en el ya mencionado *Le rettifiche sull'esistenzialismo*, Pareyson pretendía recoger tres textos: *Stupore della ragione e angoscia di fronte all'essere*¹⁵ (reelaboración de una conferencia realizada en 1978 en

¹² PAREYSON, Luigi; *Esistenza e persona*. p. 174.

¹³ N.T.: Los neologismos pareysonianos perseidad y aseidad se refieren al intento de teorizar a Dios en cuanto ser *per se*, la perseidad de Dios, y en cuanto ser *a se*, la aseidad de Dios.

¹⁴ PAREYSON, Luigi. *Esistenza e persona*. p. 174-175.

¹⁵ N.T.: *Estupor de la razón y angustia frente al ser*.

Nápoles titulada *Schelling e lo stupore della ragione*¹⁶), *Il nulla e la libertà come inizio*¹⁷ (originalmente también desarrollada como conferencia inaugural de un seminario internacional dedicado a Martin Heidegger, también en Nápoles en 1989, llamada *Heidegger: La libertà e il nulla*¹⁸) y *Filosofía della libertà*¹⁹ (lección de jubilación de la Universidad de Turín el 27 de octubre de 1988). El ligamen entre los tres textos es evidente, la *filosofía de la libertad* presentada al final, una pequeña obra de arte, por mostrar en pocas páginas las articulaciones fundamentales del conjunto del pensamiento pareysoniano, es definida, en los confrontes con Schelling y Heidegger, como el resultado del esfuerzo "de liberar a Schelling de toda preocupación por la idea de necesidad y a Heidegger del problema crucial entre la nada, el ser y los entes, de modo que de Schelling se escucha el eco de la libertad en su pureza y de Heidegger la nítida y genuina imagen de la nada"²⁰.

Lo anterior puede ser afirmado, si se concede que se puede hacer de la libertad un problema auténtico en la medida en que la colocamos en relación no con la necesidad, como infructuosamente ha hecho la filosofía moderna, sino más bien con la nada evocada por Heidegger. Más aún, más allá de esos tres textos, Pareyson había pensado un cuarto (*La domanda fondamentale: "Perché l'essere piuttosto che il nulla?"*²¹), transcrito de manuscritos por Francesco Tomatis, la historia de esta pregunta puede ser considerada, en la óptica de Tomatis, una óptima introducción para otros puntos de los que resulta la identidad temática de estos textos con la tercera parte del libro, sugerida por el editor, ofreciendo al lector una visión completa de los escritos que Pareyson había pensado para la publicación de la *Ontología de la libertad*²².

En la perspectiva de Giuseppe Riconda y Gianni Vattimo, autores del prefacio de la obra póstuma *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza*²³, ya citado anteriormente, el énfasis atribuido a los nexos de estos textos con el conjunto del libro permitió acoger las sugerencias de la editorial de agregarlos a la tercera parte del volumen, ofreciendo de este modo al lector el conjunto de los escritos que Pareyson había preparado para la

¹⁶ N.T.: *Schelling y el estupor de la razón*.

¹⁷ N.T.: *La nada y la libertad como inicio*.

¹⁸ N.T.: *Heidegger: La libertad y la nada*.

¹⁹ N.T.: *Filosofía de la libertad*.

²⁰ PAREYSON, Luigi. *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza*. Einaudi, Turín, 2000. p. 15.

²¹ N.T.: *La pregunta fundamental: "¿Por qué el ser y no más bien la nada?"*.

²² PAREYSON, Luigi. *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza*. p. 15.

²³ N.T.: *Ontología de la libertad. El mal y el sufrimiento*.

publicación²⁴, así se puede considerar bastante pertinente el agregado de las especulaciones desde *La libertà e il nulla* hasta *Filosofia della libertà*, componiendo sistemáticamente el itinerario desde el *personalismo ontológico* a la *hermenéutica* sin, naturalmente, sacrificar la *Ontología de la libertad*. Siendo así, esta última no sólo requiere sino que consolida, emblemáticamente, *personalismo*, *hermenéutica* y *ontología* porque la libertad, en cuanto se certifica como concepto basal del personalismo, visto que la relación persona-ser, que es originaria, conduce a través de la interpretación que realiza la persona entendiendo libertad como decisión originaria a favor o en contra del ser²⁵.

Se requiere, pues, mostrar que Pareyson presenta el carácter de la condición humana enfatizando la realidad irreductible del mal y, también, el permanente riesgo derivado de la inobjektividad del ser, el cual no conduce a un logro necesariamente finalista y nihilista, pero sí a una concepción estrictamente problemática de la existencia, la que está emblemáticamente configurada a través de la relación entre ser y libertad. Encontrar en la operosidad humana los dos aspectos, inseparablemente conectados, de la fidelidad al ser y del compromiso de la libertad, ligazón que no es sólo salvaguarda del pensamiento sino que censura la reflexión contemporánea en cuanto usa una mayor cautela crítica antes de suscribir los actos de muerte del hombre y de Dios²⁶.

La condición de dignidad del hombre en la mirada pareysoniana está en su libertad ilimitada, la conquista de tal dignidad depende de la determinación que se atribuyó al acto propio de la libertad. De este modo, puede ser dicho que no existe acto de libertad más libre que aquél de adherir a la fuente de la libertad sin ser determinado, que aquél de ser llamado para que el acto sea el fruto de un proceso personal de interpretación. Más aún, se puede tomar la validez ética de toda hermenéutica filosófica desarrollada hasta la *ontología de la libertad*, conduciendo el drama de una relación destinada a calificar la historia y el tiempo más allá de sí mismo. En este ámbito, Pareyson enfrenta cuestiones actuales en el debate filosófico contemporáneo como la pregunta fundamental, *¿cómo es posible filosofar si la filosofía está siempre condicionada históricamente?* Así también

²⁴ Ver VATTIMO, Gianni; RICONDA, Giuseppe. «Prefazione». pp. XV-XVI.

²⁵ Ver MODICA, Giuseppe. *Per una ontologia della libertà. Saggio sulla prospettiva filosofica di Luigi Pareyson*. Cadmo, Roma, 1980. p. 198.

²⁶ Ver MODICA, Giuseppe. *Per una ontologia della libertà*. p. 200.

como las temáticas sobre la persona y la verdad están inseparablemente entrelazadas por una relación hermenéutica²⁷.

Pareyson indaga y re elabora sucesivamente los aspectos fundamentales de los temas existencialistas aprehendidas como un itinerario del pensar que mejor interpreta y expresa los conflictos del hombre. En el pensamiento pareysoniano es imprescindible, esencialmente, tener conciencia de la propia *humanidad*, esto es, del principio en el cual se coloca el pensar filosófico como una interpretación humana. Esto muestra, precozmente, su fuerza especulativa desde sus primeros escritos en 1938²⁸. Pareyson presta una atención particular al concepto kierkegaardiano de *coincidencia paradójal de autorelación y heterorelación en la singularidad de la existencia*, que serán interpretados, desde su óptica, de distintas maneras por Karl Barth (1886-1968) y Martin Heidegger (1889-1976)²⁹. En el núcleo de cualquier filosofía existe una elección personal y ese núcleo es hermenéutico y no demostrativo. Será este principio el que orientará la comprensión de las fases siguientes del pensamiento pareysoniano.

En la tercera parte del texto *Studi sull'esistenzialismo*³⁰, Pareyson concibe la angustia como el saber de que no se puede ejercer la libertad sin comprometerla, porque esta es la esencia de la libertad, es la conquista de poder perderse en el acto en el que se la afirma, de poder no ser aunque se pueda, por paradójal que esto pueda parecer³¹. En efecto, escribe nuestro autor.

La libertad es libre de no ser libre, es experiencia de la nada, iniciativa que pone la alternativa, indeterminación absoluta y dicotomía del obrar, pura exigencia que, en cuanto tal, es también pura posibilidad y, además, posibilidad negativa. He aquí el significado del existencialismo, angustia, riesgo, peligro, preanuncio de todo lo que la filosofía de la existencia implica en su concepto de *elección*³².

Se puede inferir que en Pareyson la *elección* no es no poder elegir; el acto no es una libre necesidad unívoca, *opcionalidad del acto como elección*, es, al contrario, deber elegir, necesidad interior y, en fin, contingencia, obligación, posibilidad, obligatoriedad que

²⁷ Ver MODICA, Giuseppe. *Per una ontologia della libertà*. pp. 200-201.

²⁸ Recordemos que en 1938 Pareyson aún era estudiante de Filosofía en la Universidad de Turín bajo la guía de su maestro Augusto Guzzo (1894-1986).

²⁹ Ver FERRARIS, Maurizio. *Storia dell'ermeneutica*. Ed. Bompiani, Milán, 2008. p. 43.

³⁰ N.T.: *Estudios sobre el existencialismo*.

³¹ Ver PAREYSON, Luigi. «Studi sull'esistenzialismo». En *Opere complete*, Vol. 2. Ed. Mursia, Milán, 2001. p. 204.

³² PAREYSON, Luigi. «Studi sull'esistenzialismo». pp. 203-204.

teniendo el sí para excluir o no, hace posible tanto el no como el sí³³. El sentido existencialista de *fractura* en Pareyson está aún privado del carácter valorativo que sólo puede darle un significado; este carácter que se encuentra en el actualismo. Pareyson muestra que Augusto Guzzo trató este problema durante años; hablaba de realidad y de posibilidad del mal, es decir, de una conciencia suficientemente viva de la elección y de la posibilidad del desvalor. Se trata, escribe Pareyson, de enriquecer la fractura de la existencia con la axiología del juicio juzgante y de devolver al acto su carácter profundamente opcional.

De este modo, la *iniciativa* es, al mismo tiempo, acto de invención y de juicio, por cuanto en la *opción* ella es el fundamento de la alternativa. En verdad, como *acto del juicio*, la iniciativa es exigencia, llamado o vocación, y, entonces, contingencia, posibilidad y dicotomía; la iniciativa posibilita la alternativa como *acto de invención*. De acuerdo con Pareyson, la iniciativa se resuelve y se elige, se concretiza, se singulariza y se define: la iniciativa decide la alternativa³⁴. Es en este sentido que se puede afirmar, como decíamos anteriormente, que para Pareyson la elección no es y no puede no elegir.

Ahora bien, dada la exigencia de brevedad del presente texto, nos remitimos a las *Lecciones napoletanas* de 1988, realizadas del 26 al 30 de abril, y que se dividen en cuatro lecciones denominadas: *Libertà e situazione*³⁵, *Libertà e trascendenza*³⁶, *Libertà e negazione*³⁷ y *Libertà e dialettica*³⁸. Estas cuatro lecciones, que formarán la primera parte del volumen póstumo *Ontologia della libertà*³⁹ tenían por título, también, *Filosofía de la libertad*. En octubre de 1987, Pareyson recibe el Premio Internacional Federico Nietzsche en Palermo con la conferencia *Filosofía de la libertad* y un año más tarde, en octubre de 1988, tiene la solemne lección de jubilar y despedida en la Universidad de Turín, una vez más titulada *Filosofía de la libertad* que después será leída en conferencias en las universidades de Trieste y Génova y en la Sociedad Filosófica Italiana de Pordenone y Aosta. Por lo mismo, se infiere que las lecciones destinadas a la *Filosofía de la libertad* realizadas en Nápoles se distinguen de las conferencias homónimas que serán publicadas

³³ Ver PAREYSON, Luigi. «Studi sull'esistenzialismo». p. 204.

³⁴ Ver PAREYSON, Luigi. «Studi sull'esistenzialismo». p. 204.

³⁵ N.T.: *Libertad y situación*.

³⁶ N.T.: *Libertad y trascendencia*.

³⁷ N.T.: *Libertad y negación*.

³⁸ N.T.: *Libertad y dialéctica*.

³⁹ Ver PAREYSON, Luigi. *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza*. pp. 7-81.

posteriormente. Más aún, la actual edición de *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza* se basa en dos fuentes fundamentales: la grabación de todos los cursos ya citados y los apuntes manuscritos con los que Pareyson desarrollaba libremente las exposiciones orales. La grabación de las dos primeras lecciones fueron entregadas por el mismo Pareyson a Aldo Magris para que las transcriba y las dos últimas fueron transcritas por Francesco Tomatis. De este modo, tenemos un texto completo pero que presenta todos los riesgos propios de algunas incomprensiones de los términos ilegibles. Aldo Magris aclara, en la advertencia del citado volumen, que los manuscritos de las lecciones de Nápoles y las hojas de las presentaciones orales mantienen la misma característica esquemática de siempre, frases breves sin grandes elaboraciones con una potencia expresiva propia⁴⁰.

El problema de la libertad, en la óptica pareysoniana, continúa siendo un problema central de la filosofía que caracteriza a la filosofía moderna. Más aún, Pareyson entiende por *situación* el lugar del hombre en el cosmos, basado en el libro de Max Scheler (*die Stellung des Menschen im Kosmos* de 1927), por lo que se podría decir, que no es sólo una colocación histórica sino que, principalmente, su colocación ontológica. En este sentido, el hombre está en relación, "no que esté en relación, no que tenga una relación, sino que es una relación, más precisamente una relación con el ser"⁴¹, es decir, una relación ontológica, una relación con otro, una "intencionalidad, o sea, la intencionalidad husserliana ontológicamente profundizada"⁴². Pareyson reafirma que esta relación, en que el hombre es, consiste en su existencialidad, su singularidad, su historicidad. De este modo, la situación no es apenas histórica, sino ontológica.

No es sólo el confín de la existencia sino que es una apertura al ser; no es una limitación sino una vía de acceso; tiene un aspecto histórico-personal y ontológico, como suelo decir "expresivo" y "revelador", y representa la solidaridad de la persona y de la verdad, de la persona con la verdad⁴³.

⁴⁰ Ver MAGRIS, Aldo; «Avvertenza» en PAREYSON, Luigi. *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza*. p. 5.

⁴¹ PAREYSON, Luigi. *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza*. p. 10.

⁴² PAREYSON, Luigi. *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza*. p. 10.

⁴³ PAREYSON, Luigi. *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza*. p. 10.

3.- Palabras finales

Para concluir, nos ceñimos al último párrafo del texto aludido en párrafos anteriores, *Libertà e situazione*, en el que Pareyson muestra que sólo recurriendo a la experiencia religiosa se puede profundizar el problema de la libertad, no en el ámbito del contenido, sino para tratar la cuestión del sentido y del significado. En la concepción pareysoniana para tratar el problema del mal y el problema de la libertad, no se abre otra vía a no ser aquella de la reflexión filosófica vista como hermenéutica del mito⁴⁴. En la óptica de Pareyson, la *hermenéutica del mito* entendida como reflexión sobre la experiencia religiosa, como conciencia religiosa, que incluye el arte y el pensamiento originario, donde la practicidad es entendida como costumbre, de aquél inicio de interpretación de la realidad, de la interpretación de la verdad que nosotros somos y que es el mito⁴⁵. Según Pareyson, es en este punto en que la filosofía, como pensamiento originario, puede recurrir al mito, alcanzar el propio origen y tener todos los derechos para hacerlo.

En el mito ella misma como pensamiento originario convive con el arte, aún no especificada, con la religiosidad, aún no especificada, con la practicidad, aún no individualizada en una costumbre, y, como ella misma aún no se encuentra especificada, sino sólo como pensamiento originario, así en su ulterior pasaje, como reflexión desplegada, filosofía especificada, puede colocarse en relación tanto con el mito en sí mismo como con la religiosidad inmanente en el mito...y desde ahí sacar – repito – no los contenidos sino los significados para incrementar el propio patrimonio filosófico⁴⁶.

Recordemos que en el texto *Vita, arte, filosofia*⁴⁷ de 1947 y que será republicado en el volumen 14 de las obras completas⁴⁸ el año 2007, Pareyson explica el significado de la coincidencia de arte y vida, partiendo del principio que apolíneo y dionisiaco coinciden en el arte. En efecto, dice Pareyson, "el arte, entonces, es vida"⁴⁹ porque el arte va en contra de la necesidad de coherencia que domina el discurrir y el obrar humano, "el decir y el hacer del hombre"⁵⁰. El arte es el pronunciamiento de la verdad histórica, enfatiza Pareyson, porque el arte es "verdad múltiple y contestable, que emerge de la singularidad

⁴⁴ Ver PAREYSON, Luigi. *Ontologia della libert. Il male e la sofferenza*. p. 22.

⁴⁵ Ver PAREYSON, Luigi. *Ontologia della libert. Il male e la sofferenza*. p. 23.

⁴⁶ PAREYSON, Luigi. *Ontologia della libert. Il male e la sofferenza*. p. 23.

⁴⁷ N.T.: *Vita, arte, filosofia*.

⁴⁸ Ver PAREYSON, Luigi. «Vita, arte, filosofia». En *Interpretazione e storia, Opere complete*, Vol. 14. Mursia, Miln, 2007. pp. 31-95.

⁴⁹ PAREYSON, Luigi. «Vita, arte, filosofia». p. 65.

⁵⁰ PAREYSON, Luigi. «Vita, arte, filosofia». p. 65.

del sentido y es, por tanto, de naturaleza estética⁵¹. El arte es coherente con la vida, pero también es técnica en el mirar de Pareyson, el arte es acción y pasión. Como bien dice Pareyson, "el arte es el obrar concreto del hombre en el mundo de la historia, del trabajo, del cansancio, problematización inagotable de los valores históricos: historicidad, temporalidad, experiencia"⁵². Se podría decir, como de hecho dice Pareyson, que se trata del esteticismo crítico basado en la metafísica del finito, de la existencia particular de la persona. Contra Hegel, Pareyson planteará que el universal no se afirma mediante la negación de la vida "sino que se afirma, al contrario, como coherencia de la vida, historicidad de la existencia, continuidad de la historia"⁵³.

Ahora bien, como hemos intentado mostrar en el texto, la matriz existencialista del pensamiento pareysoniano se mantuvo a lo largo de su itinerario filosófico. Decir que el problema de la libertad es ambiguo y complejo, naturalmente ya fue dicho muchas veces, cabe aquí mostrar sobre todo, la importancia de la búsqueda de la libertad en la ontología pareysoniana. Se podría decir que la última estación especulativa es, en verdad, una vuelta a la primera fase del pensamiento de Pareyson. Más aún, el desarrollo de definiciones ya planteadas en fases anteriores del itinerario filosófico de nuestro autor, como por ejemplo, el *ser mismo como libertad*. Ser y libertad no sólo convergen sino que son inseparables, *el ser es libertad y libertad es ser*. La libertad aquí es pensada como *inicio* y como *elección* en la dimensión, divina y humana, que constituye el mapa de referencias que permite a Pareyson desarrollar las dos dialécticas de la libertad, a saber, la libertad es un fundamento que se niega siempre como fundamento y por esa razón es más que fundamento, es ulterioridad y trascendencia, es no saber, inagotabilidad; esto es, saber como revelación y ocultamiento⁵⁴. En la línea hermenéutica pareysoniana la libertad es duplicidad, ambigüedad y simultaneidad positiva y negativa. Por lo mismo, si la libertad es el corazón de la realidad, lo es porque el centro de la realidad es dialéctico, contraste, conflicto, incoherencia y contradicción.

En ese ámbito, en el texto *Filosofía della libertà* Pareyson muestra que la libertad se origina por sí misma, no está precedida por cosa alguna, lo que la caracteriza es la instantaneidad de su inicio, de su principio. La libertad no da continuidad a nada que la

⁵¹ PAREYSON, Luigi. «Vita, arte, filosofía». p. 65.

⁵² PAREYSON, Luigi. «Vita, arte, filosofía». p. 65.

⁵³ PAREYSON, Luigi. «Vita, arte, filosofía». p. 65.

⁵⁴ Ver PAREYSON, Luigi. *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza*. p. 455.

preceda y nada de aquello que la precede explica el acontecimiento de esta. La libertad es presentada en las metáforas del filósofo de Turín como una pared lisa, resbalosa, movediza al mismo tiempo, sin ningún soporte, ningún preparativo que la anticipe. Ella es pura invasión imprevista, repentina y brusca como una explosión. En la óptica de Pareyson, es a este carácter imprevisible de la *nada de la libertad* a la que se refiere esa alusión. Así, el punto más paradójico del problema de la libertad, consiste en entender como la libertad puede ser, al mismo tiempo, *inicio y elección*. A través de lo expuesto, se podría decir que no sólo la simultaneidad sino, también, la instantaneidad permanecen sin solución en el campo de la libertad. En consecuencia, la libertad en Pareyson no es sólo la última estación especulativa de su filosofar sino que, al contrario de lo que piensan algunos, esta vuelve a los inicios de su filosofía y que se mantiene a través de los diversos períodos de su vida. La libertad más que una posesión es, para Pareyson, una libertad buscada.

Bibliografía

1. CIGLIA, Francesco Paolo. *Ermeneutica e libertà. L'itinerario filosofico di Luigi Pareyson*. Bulzoni, Roma, 1995.
2. FERRARIS, Maurizio. *Storia dell'ermeneutica*. Bompiani, Milán, 2008.
3. MAGRIS, Aldo. «Avvertenza». En PAREYSON, Luigi. *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza*. Einaudi, Turín, 2000.
4. MODICA, Giuseppe. *Per una ontologia della libertà. Saggio sulla prospettiva filosofica di Luigi Pareyson*. Cadmo, Roma, 1980.
5. PAREYSON, Luigi. *Esistenza e persona*. Il Melangolo, Génova, 2002.
6. PAREYSON, Luigi. *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza*. Einaudi, Turín, 2000.
7. PAREYSON, Luigi. «Studi sull'esistenzialismo». En *Opere complete*, Vol. 2. Mursia, Milán, 2001.
8. PAREYSON, Luigi. «Vita, arte, filosofia». En *Interpretazione e storia, Opere complete*, Vol. 14. Mursia, Milán, 2007.
9. VATTIMO, Gianni; RICONDA, Giuseppe. «Prefazione». En PAREYSON, Luigi. *Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza*. Einaudi, Turín, 2000.